

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MINAS GERAIS (CEFET-MG)
Unidade Leopoldina
Engenharia de Computação

Configuração - Software Process Provenance Visualization

Maria Júlia Marques Schettini
Marcela Gomes Pinheiro
Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra

Leopoldina, MG, Brasil
Novembro de 2021

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo apresentar o passo-a-passo para a instalação e configuração local da ferramenta SPPV (*Software Process Provenance Visualization*) [COSTA et al., 2016], uma ferramenta desenvolvida para visualizar dados de proveniência de processos de software.

2. REQUISITOS

Netbeans + JDK versão igual ou posterior a 1.7
(<https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk-7-netbeans-downloads.html>)

Maven (<https://maven.apache.org/>)

XAMPP (https://www.apachefriends.org/pt_br/download.html)

SPPV (<https://github.com/pgcc/SPPV>)

3. DOWNLOADS E INSTALAÇÕES

3.1. NETBEANS

Antes de dar início ao tutorial apresentado, é necessária a realização da instalação de alguma versão posterior a 1.7 do Netbeans + JDK, como por exemplo a que está referenciada no endereço eletrônico indicado na seção de requisitos .

3.2. MAVEN

Com o Netbeans instalado, instale e configure o *Maven* seguindo o conjunto de passos listados abaixo.

1. Fazer o download do pacote Apache Maven, utilizando o link indicado em requisitos.
2. Extrair o pacote
3. Configurar a variável de ambiente (Windows)
 - a. Ir em *Editar as variáveis de ambiente* (pode ser encontrado em *Painel de controle -> Propriedades do sistema*, ou pesquisando no menu iniciar do windows)

b. Criar uma nova variável de usuário

c. Preencher, como consta na imagem abaixo, em *Nome da variável*: *M2_HOME* (em caixa alta) e em *Valor da variável* preencher com o diretório do Maven. Em seguida, clicar em *OK*.

d. Editar a *Path*. Selecionar a variável *Path* e clicar em *Editar*.

e. Adicionar um novo *Path* e neste inserir o caminho da pasta *bin* contida dentro do Maven e por fim, clicar em OK.

4. CONFIGURAÇÕES

4.1. CONFIGURAR O SERVIDOR TOMCAT NO NETBEANS

Para configurar o servidor Tomcat no Netbeans, basta seguir as instruções apresentadas a seguir.

1. Abrir a janela de *servidores* dentro do netbeans

2. Ir em *adicionar servidor*

3. Selecione *Apache Tomcat or TomEE* e avance.

4. Selecione a pasta onde está localizado o servidor (Se tiver o xampp o servidor estará dentro da pasta do xampp)

5. *Finish*

5. MODIFICAÇÕES

5.1. ESPECIFICAR ONTOLOGIAS

Para especificar as ontologias basta alterar o caminho do diretório das mesmas, conforme ilustrado abaixo alterando o valor das Strings *inferredFile* e *assertedFile* no arquivo: SPPV-master\SPPV\src\main\java\dao\Ontology.dao


```
1 package dao;
2
3 import java.io.File;
4 import java.util.logging.Level;
5 import java.util.logging.Logger;
6 import org.semanticweb.owlapi.apibinding.OWLManager;
7 import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntology;
8 import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyCreationException;
9 import org.semanticweb.owlapi.model.OWLOntologyManager;
10
11 public class OntologyDAO {
12
13     private static OntologyDAO instance = new OntologyDAO();
14
15     private String inferredFile = "C:\\Users\\MAJU\\Downloads\\Projetos\\BCE\\SPPV-master\\Ontologias\\untitled-ontology-27.owl";
16     private String assertedFile = "C:\\Users\\MAJU\\Downloads\\Projetos\\BCE\\SPPV-master\\Ontologias\\provswprocess-3.0.0.owl";
17 }
```

5.2. CORRIGIR A REFERÊNCIA DO POM

É necessário para corrigir a referência do *POM*, alterar o trecho de código abaixo, em \SPPV-master\SPPV\pom.xml.

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
```

Para:

```
<project xmlns="https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
```



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project xmlns="https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
4     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
5 
```

5.3. DEFINIR A VERSÃO DO PLUGIN MAVEN

Para definir a versão no *Maven* alterar o trecho destacado na imagem abaixo no arquivo \SPPV-master\SPPV\pom.xml.


```
58         <target>1.7</target>
59         <compilerArguments>
60             <endorseddirs>${endorsed.dir}</endorseddirs>
61         </compilerArguments>
62     </configuration>
63 </plugin>
64 <plugin>
65     <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
66     <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
67     <version>2.3</version>
68     <configuration>
69         <failOnMissingWebXml>>false</failOnMissingWebXml>
70     </configuration>
71 </plugin>
72 <plugin>
73     <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
74     <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
75     <version>2.6</version>
76     <executions>
77         <execution>
78             <phase>validate</phase>
79             <goals>
80                 <goal>copy</goal>
81             </goals>
```

Por:

```
<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
    <version>3.2.0</version>
</plugin>
<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
    <version>3.2.0</version>
```

6. EXECUÇÃO

Por fim, após a instalação e configuração dos requisitos para funcionamento do SPPV, é necessária a compilação e execução do código no Netbeans.

7. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

[1] COSTA, Gabriella CB et al. Sppv: Visualizing software process provenance data. Sociedade Brasileira de Computação–SBC, v. 49, 2016.